

DIPLOMA

TA'LIM FIDOYILARI

RESPUBLIKA ILMIY JURNALIDA

Ширинов Жаҳонгир Ризақулович

ҲАРБИЙ ХИЗМАТЧИЛАРНИНГ ҲУҚУҚИЙ ҲИМОЯСИНИ
ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir:
A.A. Abdurahmonov

2023/YANVAR

HONORED
MENTION

YOUR
SEAL